

FRÉDÉRIC CHOPIN'İN KISA FORMLU PİYANO ESERLERİNİN ORTA DÜZEY PİYANO EĞİTİMİNDE PEDAGOJİK AÇIDAN İNCELENMESİ

A PEDAGOGICAL EXAMINATION OF FRÉDÉRIC CHOPIN'S SHORT-FORM PIANO
WORKS IN INTERMEDIATE-LEVEL PIANO EDUCATION

Mustafa EREN

Except where otherwise noted, content in this article is licensed under a Creative Commons 4.0 International license. Icons by Font Awesome.

Frédéric Chopin'in Kısa Formlu Piyano Eserlerinin Orta Düzey Piyano Eğitiminde Pedagojik Açından İncelenmesi

A Pedagogical Examination of Frédéric Chopin's Short-Form Piano Works in Intermediate-Level Piano Education

Mustafa EREN

Doktora Öğrencisi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı,
812441002@ogr.uludag.edu.tr,
ORCID: 0000-0002-6277-6299

Öz

Bu çalışmada, Frédéric Chopin'in orta düzey piyano eğitiminde kullanımı yaygın olan kısa formlu eserlerinin pedagojik potansiyeli, analitik-pedagojik bir yaklaşımla incelenmiştir. Çalışma kapsamında *Waltz in A minor (B.150)*, *Waltz in B minor (Op. 69 No. 2)*, *Mazurka in A minor (Op. 7 No. 2)*, *Mazurka in B-flat major (Op. 7 No. 1)*, *Prelude in E minor (Op. 28 No. 4)* ve *Prelude in A major (Op. 28 No. 7)* eserleri incelenmiştir. Araştırma, nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde doküman analizi yöntemiyle yürütülmüş; eserler teknik beceri, müzikal ifade, ayrıntılı inceleme ve pedagojik uygulama boyutlarında tematik olarak değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgular, incelenen valslerin melodi-eşlik dengesi ve legato sürekliliği; mazurkaların ritmik esneklik ve aksan bilinci, prelüdlere ise pedal kullanımı ve tını kontrolü açısından orta düzey piyano öğrencileri için işlevsel bir öğrenme alanı sunduğunu göstermektedir. Ayrıca kısa formlu yapıların, biçimsel ve armonik çözümlenmeyi öğretim sürecine dâhil etmeyi kolaylaştırarak öğrencilerin analitik farkındalık ve müzikal okuryazarlık düzeylerini desteklediği görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: *Chopin, piyano pedagojisi, kısa formlu eserler, orta düzey piyano eğitimi, analitik yaklaşım.*

Abstract

In this study, the pedagogical potential of Frédéric Chopin's short-form piano works that are widely used in intermediate-level piano education is examined through an analytic-pedagogical approach. The works analyzed include *Waltz in A minor (B.150)*, *Waltz in B minor (Op. 69 No. 2)*, *Mazurka in A minor (Op. 7 No. 2)*, *Mazurka in B-flat major (Op. 7 No. 1)*, *Prelude in E minor (Op. 28 No. 4)* and *Prelude in A major (Op. 28 No. 7)*. The study is conducted within the framework of qualitative research using the document analysis method, and the selected works are thematically evaluated in terms of technical skills, musical expression, analytical examination, and pedagogical application. The findings indicate that the waltzes provide a functional learning context for intermediate-level piano students by fostering melody-accompaniment balance and legato continuity; the mazurkas contribute to the development of rhythmic flexibility and accent awareness; and the preludes support pedal technique and tone control. Furthermore, the short-form structures of these works facilitate the integration of formal and harmonic analysis into the teaching process, thereby enhancing students' analytical awareness and musical literacy.

Keywords: *Chopin, piano pedagogy, short-form works, intermediate piano education, analytical approach.*

Giriş

Piyano eğitimi, yalnızca teknik becerilerin kazandırıldığı bir süreç değil; aynı zamanda müzikal ifade, estetik algı ve yorumculuk becerilerinin de geliştirildiği çok boyutlu bir öğrenme alanını temsil etmektedir (Jarvis, 2006; Rink, 1994; Özer ve Eğilmez, 2021). Bu çok boyutlu yapı öğrencinin teknik gelişimi, müzikal anlamlandırma ve yorumlama süreçleri ile bütünleştiğinde pedagojik açıdan daha kalıcı ve nitelikli öğrenme çıktıları ortaya çıkmaktadır. Repertuvar seçimi bu sürecin merkezinde yer almaktadır. Bu süreçte doğru seçilmiş eserler, teknik kazanımları müzikal bağlama yerleştirerek öğrencinin bütüncül gelişimini desteklemektedir (Pekdemir Peker, 2025; Samson, 2008).

Bütüncül müziksel gelişim süreci içerisinde konumlanan orta düzey piyano eğitimi, öğrencilerin temel teknik becerileri edinirken henüz virtüözite düzeyine ulaşmadıkları bir öğrenme evresini ifade etmektedir. Bu evrede öğrenciler, teknik yeterliklerini geliştirmeye devam ederken müzikal ifade ve yorumlama becerilerini de geliştirme sürecine de yönelmektedir (Karataş, 2024). Bu düzeyde Chopin eserlerinin, hem teknik gelişim hem de müzikal ifade becerilerinin geliştirilmesi açısından uygun bir öğrenme alanı sunduğu düşünülmektedir (Massie Laberge ve diğerleri, 2019). Özellikle Chopin'in bazı prelüdlere (Op. 28), mazurkaları ve seçilmiş kısa nocturneleri, orta düzey öğrencilerin teknik ile müzikal gelişimlerinin eşzamanlı olarak desteklenebileceği örnekler arasında yer almaktadır (Albuz ve Ogan, 2024; Meissner, 2021; Yaşlı, 2019).

Chopin'in kısa formlu piyano eserlerinin (vals, mazurka ve prelüd), pedagojik açıdan taşıdığı bu işlevsellik, bestecinin piyano eğitimine yönelik yaklaşımıyla doğrudan ilişkilidir. 19. yüzyılda Chopin'in piyano eğitimine kazandırdığı yaklaşım, öğrencileri ve yorumcuları aracılığıyla (Cortot, 1962; Huneker, 1966; Mikuli, 1879) yansıtılmaktadır. Bu aktarımlar, Chopin pedagojisinin temel ilkelerini, tını kontrolü ve müzikal ifadenin teknikle bütünleşmesini tarihsel bağlamda açığa çıkarmaktadır (Eigeldinger, 1986). Bu doğrultuda Chopin, yalnızca Romantik dönemin önde gelen bestecilerinden biri değil; aynı zamanda piyanoda doğal hareket, ifade özgürlüğü ve duyuşsal derinlik kavramlarını çalma tekniğinde bir adım önde tutan bir eğitmeni olarak da değerlendirilmektedir (Eigeldinger, 1986; Samson, 2008). Günümüz piyano eğitiminde, Chopin pedagojisinin teknik ve müzikal ifade anlayışına dayanan etkileri hâlâ görülmektedir (Arshinova, 2022).

Chopin'in kısa form eserlerinin, hem müzikal hem de yorum becerilerini bir arada sunması nedeniyle orta düzey piyano eğitimi açısından önemli bir pedagojik potansiyel taşıdığı düşünülmektedir (Barnhart, 2014; Basmacıoğlu, 2018; Pekdemir Peker, 2025; Yılmaz, 2018; Zhang ve Li, 2025). Bu eserlerin yapısal olarak kısa ve müzikal ve yorum becerileri açısından bütünlük taşıyan bir yapıda olmasının, öğrencinin hem teknik beceri geliştirmesine hem de müzikal yapıyı kavramasına olanak tanıdığı düşünülmektedir. Bu yönüyle sözü edilen bu kısa form eserler, pedagojik açıdan düşünüldüğünde piyano eğitimi kazanımlarına yönelik ve yönetilebilir öğrenme süreçleri sunmaktadır (Eigeldinger, 1986; Huang, 2023; Valache ve diğerleri, 2025).

Son yıllarda yapılan çalışmalarda Chopin repertuarının pedagojik açıdan sunduğu değerler, teknik gelişim süreçleri ve öğrenme stratejileri farklı boyutlardan ele alınmıştır. Barnhart (2014) çalışmasında, Chopin'in prelüdlere belirli teknik zorluk türlerine göre sınıflandırmış piyano eğitiminde sistematik bir biçimde kullanılabileceğini vurgulamıştır. Buna paralel olarak Chopin'in teknik ve pedagojik yeniliklerinin 19. yüzyıl Fransız piyano okuluna ve takip eden kuşakların öğretim pratiklerine olan etkilerini tarihsel bağlamda incelediği çalışmasında Xia (2025), Chopin repertuarının uluslararası pedagojik mirasını tartışmıştır. Chopin repertuarına odaklanan bu çalışmaların yanı sıra, piyano eğitiminde pedagojik süreçleri ve öğrenme stratejilerini merkeze alan araştırmalar da, repertuvar temelli öğretim yaklaşımlarını destekleyen önemli bulgular sunmaktadır.

Huang (2023) araştırmasında üniversite düzeyinde piyano derslerinde öğrenme stratejilerinin uygulanmasının, geleneksel yöntemlere göre öğrenci katılımını artırdığını ve öğrenme sürecini iyileştirdiğini göstermiştir. Ayrıca, Valache ve diğerleri (2025) yürüttüğü vaka çalışmasında temel ve orta seviye piyano eğitiminde strateji odaklı yaklaşımların öğrencinin öğrenme sürecini iyileştirdiği ve katılımını artırdığı sonucuna ulaşmıştır.

Ulusal alanyazın incelendiğinde de Chopin repertuarına yönelik çalışmaların giderek arttığı görülmektedir. Pekdemir Peker (2025) çalışmasında Chopin'in teknik ve yorumculuk boyutlarını piyano repertuarı bağlamında kapsamlı biçimde incelemiş ve eserlerin hem teknik hem de müzikal ifade açısından zengin içerikler sunduğunu ortaya koymuştur. Barutcu ve Sökezoğlu Atılğan (2025), Chopin'in Ballade No. 2 Op. 38 eserine ilişkin çeşitli teknik çalışma önerileri geliştirerek eğitim sürecine katkı sunmuştur. Ayrıca Eren ve Şenol Sakin (2023) Mazurka Op. 6 No. 1 eserinin form analizine yer verdiği çalışmasında Chopin'in kısa form eserlerinin biçimsel özelliklerine ilişkin bir öneri sunmuş ve eserlerin seslendirilmesine dair önerilerde bulunmuştur. Çalışmalar değerlendirildiğinde, Chopin'in kısa form eserlerinin piyano eğitimi sürecinde hem bilişsel hem de duyuşsal kazanımlar sağladığı ve ilgili repertuarın orta düzey piyano eğitimi açısından pedagojik potansiyel taşıdığı sonucuna ulaşılmaktadır. Bu bağlamda uluslararası literatürde Chopin repertuarının pedagojik boyutları farklı açılardan ele alınmış olsa da, ulusal alanyazında benzer bir bütüncül yaklaşımın sınırlı kaldığı görülmektedir.

Chopin eserleri hakkında yapılan çalışmalar incelendiğinde, Chopin repertuarının orta düzey piyano öğrencileri için sistematik ve bütüncül bir pedagojik çerçeve içinde ele alındığı çalışmaların sınırlı olduğu görülmektedir. Mevcut çalışmaların büyük bir bölümünün teknik ve yorumsal boyutlara odaklandığı görülmektedir. Pedagojik uygulamalar, çözümleme ve öğretim stratejilerini bütünlük biçiminde ele alan çalışmalara ise sınırlı düzeyde rastlanmaktadır. Bu bağlamda mevcut çalışma, inceleme odaklı ve pedagojik bir çerçevede, Chopin'in kısa formlu eserlerinin orta düzey piyano pedagojisi bağlamında sunduğu pedagojik olanaklar açısından incelemeyi amaçlamaktadır.

Araştırma kapsamında Chopin'in seçilen kısa formlu eserleri (*Waltz in A minor (B.150)*, *Waltz in B minor (Op. 69 No. 2)*, *Mazurka in A minor (Op. 7 No. 2)*, *Mazurka in B ♭ major (Op. 7 No. 1)*, *Prelude in E minor (Op. 28 No. 4)* ve *Prelude in A major (Op. 28 No. 7)*); teknik beceri gelişimi, müzikal ifade, pedagojik uygulama, ayrıntılı çözümleme ve öğretim stratejileri boyutlarında ele alınmaktadır. Bu doğrultuda çalışmanın temel araştırma sorusu şu şekilde belirlenmiştir:

Frédéric Chopin'in kısa formlu piyano eserleri, orta düzey piyano pedagojisi bağlamında teknik, müzikal ve ifade becerileri açısından hangi pedagojik olanakları sunmaktadır?

Bu temel araştırma sorusu çerçevesinde aşağıdaki alt problem sorularına yanıt aranmıştır:

- 1.Chopin'in kısa formlu piyano eserleri, orta düzey piyano pedagojisi bağlamında teknik beceriler açısından hangi yönleriyle pedagojik olanaklar sunmaktadır?
- 2.Bu eserler, orta düzey piyano pedagojisi bağlamında öğrencilerin müzikal ifade ve yorumlama becerileri açısından nasıl değerlendirilebilir?
- 3.Seçilen Chopin eserleri, orta düzey piyano eğitimi sürecinde pedagojik yaklaşımlar açısından ne tür imkânlar sunmaktadır?
- 4.Bu eserlerin analizi, orta düzey piyano pedagojisi bağlamında öğrencilerin analitik çözümleme becerilerinin gelişimi açısından hangi boyutlarda ele alınabilir?
- 5.Seçilen Chopin eserlerinin piyano eğitiminde kullanılmasına yönelik pedagojik stratejiler nasıl yapılandırılmalıdır?

Yöntem

Bu çalışmada, Frédéric Chopin'in sözü edilen kısa form piyano eserlerinin orta düzey piyano öğrencilerinin teknik ve müzikal gelişimleri açısından sunduğu pedagojik olanaklar, analitik ve pedagojik bir yaklaşımla incelenmiştir. Çalışmada, eserlerin teknik, müzikal ve pedagojik özelliklerinin sistematik biçimde incelenebilmesi amacıyla doküman analizi yöntemi benimsenmiştir (Yıldırım ve Şimşek, 2022). Bu kapsamda Chopin'in kısa form piyano eserleri, orta düzey piyano eğitimi bağlamında ele alınarak karşılaştırmalı biçimde çözümlenmeye çalışılmıştır.

Araştırma, nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde tasarlanmış analitik-pedagojik bir incelemedir. Analitik-pedagojik model, müzikal materyalin teknik, müzikal ve pedagojik boyutlarda tematik olarak çözümlenmesine dayanmaktadır. Betimsel bir taramanın ötesine geçilerek, her bir eserin eğitim sürecinde taşıdığı potansiyel yapılandırılmış incelemeler yoluyla ele alınmıştır. Kodlama ve yorumlama süreci, nitel veri analizinde önerilen veri azaltma, tematik kodlama ve anlamlandırma aşamalarına dayalı olarak çerçevelendirilmiştir (Creswell, 2018). Bu bağlamda doküman analizi süreci, tematik içerik çözümlenmesi ilkeleri doğrultusunda yürütülmüş; eserler teknik, müzikal ve pedagojik boyutlarda anlamlı temalar altında sınıflandırılmıştır. Kodlama süreci araştırmacı tarafından yürütülmüş olup, elde edilen yorumlar Chopin pedagojisi, piyano eğitimi ve müzik eğitimi alanında kabul görmüş çoklu literatür kaynaklarıyla karşılaştırılarak denetlenmiştir. Bu yaklaşım, yorumların kuramsal temellere dayandırılmasını ve araştırmacı öznelliğinin sınırlandırılmasını amaçlamaktadır.

İnceleme süreci üç aşamada gerçekleştirilmiştir. İlk aşamada seçilen altı eserin teknik, müzikal ve pedagojik yönleri tablolaştırılmıştır. İkinci aşamada, her eser için belirlenen kodlar tema ve alt temalar altında düzenlenmiştir. Üçüncü aşamada ise elde edilen bulgular, orta düzey piyano öğretimine sağlayabileceği pedagojik katkılar ve öğretim stratejileri çerçevesinde yorumlanmıştır.

Araştırma, doğru deneysel ya da performansa dayalı bir veri toplama süreci içermemektedir. Bunun yerine çalışma; eser notalarının incelenmesi, Chopin pedagojisine ilişkin alanyazının taranması ve nitel içerik analizine dayalı karşılaştırmalı değerlendirmeler çerçevesinde yürütülmüştür. Bu yönüyle araştırma, müzikal materyalin eğitimsel değerini ele alan kuramsal ve ayrıntılı bir inceleme niteliği taşımaktadır.

Veri kaynakları, birincil ve ikincil olmak üzere iki grupta ele alınmıştır. Birincil kaynaklar Chopin'in kısa form eserlerinin özgün notaları, eleştirel edisyonları ve performans analizlerinden oluşurken; ikincil kaynaklar Chopin pedagojisi, piyano öğretim yöntemleri ve orta düzey repertuar seçimine ilişkin ulusal ve uluslararası literatürü kapsamaktadır. Literatür taraması, Web of Science, Scopus, Google Scholar ve Ulusal Tez Merkezi veri tabanlarında 2000–2025 yılları arasında yayımlanan çalışmalar üzerinden gerçekleştirilmiş; elde edilen veriler tematik uygunluk ve düzey ilişkisi bakımından değerlendirilmiştir.

Eser Seçimi ve Çalışmanın Sınırlılıkları

Bu çalışmada incelenen repertuar, Frédéric Chopin'in kısa form piyano eserleri arasından seçilmiştir. Eser seçiminde, orta düzey piyano öğrencileri için teknik erişilebilirlik ve pedagojik potansiyel taşınması temel ölçütler olarak benimsenmiştir. Seçilen eserlerin ileri düzey virtüözite gerektirmemesi; buna karşın legato, pedallama, artikülasyon, rubato ve melodi-eşlik dengesi gibi temel teknik ve müzikal becerilerin gelişimini desteklemesi esas alınmıştır.

Seçilen eserler, Chopin pedagojisine ilişkin alanyazında önemli başvuru kaynakları arasında yer alan Cortot (1962) ve Eigeldinger (1986) çalışmalarında orta düzey repertuar bağlamında değerlendirilen; aynı zamanda ABRSM ve RCM repertuar kılavuzlarında önerilen eserler arasından belirlenmiştir (Associated Board of the Royal Schools of Music [ABRSM], 2021; The Royal Conservatory of Music [RCM], 2015).

Benimsenen ölçütler, araştırmanın teknik yeterlik, müzikal ifade ve pedagojik değer arasında denge kurma hedefi doğrultusunda oluşturulmuştur. Böylece seçilen eserler, hem yapısal inceleme hem de eğitimsel değerlendirme açısından çalışmanın amacına uygun bir örneklem sunmaktadır.

Bu sınırlılıklar doğrultusunda, Chopin'in ileri teknik düzey gerektiren etüt, ballad, scherzo, polonez ve sonat gibi büyük form yapıları çalışma kapsamı dışında bırakılmıştır. Bu tercih, çalışmanın pedagojik odağıyla ilişkilidir ve orta düzey öğrencilerin gelişiminde teknik yeterlik ile müzikal ifadenin bütünleştirildiği kısa form eserler üzerine yoğunlaşmayı amaçlamaktadır.

Ayrıca araştırmada performansa dayalı ya da deneysel veri toplanmamış olması, bulguların nitel analitik bir çerçevede değerlendirilmesini beraberinde getirmiştir. Bu durum, sonuçların doğrudan genellenilebilirliğini sınırlamakla birlikte, çalışmanın kuramsal ve pedagojik derinliğini artırmış ve piyano eğitimcileri için uygulanabilir bir pedagojik çerçeve sunmasına olanak sağlamıştır.

Analiz sürecinde, eser çözümlenmeleri ile alanyazın bulguları karşılaştırılarak çok kaynaklı bir değerlendirme yaklaşımı benimsenmiştir. Tematik kodlamalar, Cortot, Eigeldinger, ABRSM ve RCM gibi farklı pedagojik ve repertuar yaklaşımlarını temsil eden kaynaklarla ilişkilendirilerek ele alınmıştır. Pedagojik çıkarımlar tek bir kaynağa dayandırılmamış, çoklu alanyazın verileriyle desteklenmiştir. Analiz süreci şeffaf biçimde yürütülmüş; her bulgu ilgili müzikal örnekler veya kuramsal referanslarla temellendirilmiştir. Bu yaklaşım, çalışmada yorumcu öznelliğini sınırlandırmayı ve bulguların izlenebilirliğini artırmayı amaçlayan bütüncül bir analitik çerçeve sunmaktadır.

Bulgular

Bu bölümde, Chopin'in kısa formulu piyano eserlerinin orta düzey piyano öğrencilerinin teknik, müzikal ve pedagojik gelişimine ilişkin inceleme bulgularına yer verilmiştir. Bulgular, inceleme ve sınıflandırma süreci doğrultusunda, her bir eserin teknik beceri, müzikal ifade ve pedagojik boyutlar açısından değerlendirilmesiyle elde edilmiştir.

İnceleme süreci sonunda elde edilen bulgular, araştırmanın alt problemleriyle doğrudan ilişkili olacak biçimde beş temel tema altında yapılandırılmıştır. Bu doğrultuda; birinci alt probleme yönelik bulgular Tablo 1'de, ikinci alt probleme yönelik bulgular Tablo 2'de, üçüncü alt probleme yönelik bulgular Tablo 3'te, dördüncü alt probleme yönelik bulgular Tablo 4'te ve araştırmanın son alt problemi olan beşinci alt probleme ilişkin bulgular da Tablo 5'te sunulmuştur. Her bir tablo, ilgili alt problem çerçevesinde belirlenen temayı temsil edecek biçimde düzenlenmiş; tablo açıklamaları, nitel veri çözümlenmeleri ve literatürle ilişkilendirilerek yorumlanmıştır. Kodlama sürecinde ortaya çıkan ortak örüntüler, teknik-müzikal-pedagojik ilişki ekseninde ele alınarak; bu yaklaşım, analiz edilen eserlerin orta düzey piyano eğitimi bağlamında nasıl işlevsel öğrenme materyalleri olarak değerlendirilebileceğine ilişkin çıkarımlar sunmayı amaçlamaktadır.

Araştırmanın Birinci Alt Problemine Yönelik Bulgular:

Bu bölümde araştırmanın birinci alt problemine yönelik bulgulara yer verilmiştir. Bu bağlamda Tablo 1, seçilen eserlerin özellikle el pozisyonu, parmak bağımsızlığı, artikülasyon ve pedal kontrolü gibi temel teknik alanlarda sağladığı gelişim olanaklarını örneklerle göstermektedir.

Tablo 1*Chopin'in kısa form eserlerinin teknik ve pedagojik katkıları*

Teknik Alan	Eser(ler)	Teknik ve Müzikal Özellik / Çalışma İçeriği	Pedagojik Katkı
Legato ve El Koordinasyonu	<i>Waltz in A minor</i> (B.150)	Sağ-sol el dengesi, legato bağları ve üçleme dokusu	El pozisyonu farkındalığını ve melodik bağlılık duygusunu geliştirebilir.
Melodi-Eşlik Dengesi	<i>Waltz in B minor</i> (Op. 69 No. 2)	Sol elde eşlik, sağ elde melodi dengesine yönelik çalışma	Ton kontrolünü ve işitsel farkındalığı destekleyebilir.
Ritmik Aksan ve Parmak Kullanımı	<i>Mazurka in A minor</i> (Op. 7 No. 2)	Aksan vurguları, hızlı parmak geçişleri ve dans karakterine özgü ölçü yapısı	Parmak bağımsızlığını ve ritmik esnekliği kazandırabilir.
Artikülasyon ve Cümleme Tekniği	<i>Mazurka in B ♭ major</i> (Op. 7 No. 1)	Staccato-legato geçişleri ve kısa melodik cümleler	El kontrolünü ve ritmik netliği geliştirebilir; stille ilişkili artikülasyon becerisi kazandırabilir.
Pedal ve Tını Kontrolü	<i>Prelude in E minor</i> (Op. 28 No. 4)	Yavaş tempoda pedal değişimleri ve el-pedal koordinasyonu	Pedal bilinci ve tonal renk kontrolünü kazandırabilir.
El Dengesi ve Legato Devamlılığı	<i>Prelude in A major</i> (Op. 28 No. 7)	Sürekli legato bağları ve el dengesi çalışması	Bilek esnekliği ve yumuşak çalma alışkanlığını destekleyebilir.

Tablo 1, Chopin'in kısa formulu piyano eserlerinin orta düzey piyano pedagojisi bağlamında teknik gelişim alanları açısından sunduğu pedagojik özelliklere ilişkin bilgilere yer vermektedir. Yapılan inceleme, seçilen eserlerin el dengesi, parmak bağımsızlığı ve pedal kullanımı gibi temel teknik boyutlarda öğrencinin teknik farkındalığını yapılandırmaya elverişli nitelikler taşıdığını göstermektedir. Mazurkalar, ritmik aksanlar ve dans karakterine özgü ölçü yapıları aracılığıyla ritmik esneklik ve tempo algısının çalışılmasına olanak tanıyan bir öğrenme alanı sunarken; valsler, melodi-eşlik dengesi ve legato sürekliliği üzerinden el koordinasyonu ve bağlı çalma becerilerinin düzenlenmesine yönelik teknik bir çerçeve oluşturmaktadır. Prelüdlere ise kısa ve yoğun yapılarıyla ton kontrolü, rezonans farkındalığı ve pedal kullanımına ilişkin işitsel bilinç açısından temel teknik duyarlılığın geliştirilmesine elverişli formlar olarak öne çıkmaktadır. Bu bağlamda teknik beceriler, izole kazanımlar olarak değil; müzikal anlatımın altyapısını oluşturan işlevsel unsurlar olarak ele alınmaktadır. Mevcut çerçeve, bir sonraki bölümde ele alınan müzikal ifade ve yorumlama bulguları için kuramsal ve pedagojik bir zemin oluşturmaktadır.

Araştırmanın İkinci Alt Problemine Yönelik Bulgular:

Bu bölümde araştırmanın ikinci alt problemine yönelik bulgulara yer verilmiştir. Bu bağlamda Tablo 2, seçilen Chopin eserlerinin nüans kullanımı, cümleme, dinamik denge ve duygusal anlatım gibi müzikal ifade boyutları açısından taşıdığı pedagojik potansiyeli ve bu unsurların öğretim süreçlerinde nasıl ele alınabileceğine ilişkin bulguları özetlemektedir.

Tablo 2*Chopin'in kısa form eserlerinin müzikal ifade ve yorumlama becerilerine katkısı*

İfade / Müzikal Unsur	Eser(ler)	Müzikal Özellik	Pedagojik Katkı
Rubato ve Ritim Esnekliği	Mazurka in A minor (Op. 7 No. 2)	Polonya dans karakterine özgü aksan ve tempo serbestliği	Ritmik esneklik duygusunu ve içsel tempo anlayışını geliştirebilir.
Stilistik Farkındalık ve Karakter	Mazurka in B ♭ major (Op. 7 No. 1)	Dans motifleri, halk müziği esintileri ve yerel aksan yapıları	Ulusal müzik farkındalığı kazandırabilir; vurguları müzikal ifade ile ilişkilendirebilir.
Melodik Çizgi ve Fraseleme	Waltz in B minor (Op. 69 No. 2)	Sağ elde şarkısal melodi, sol elde homojen eşlik	Fraseleme kontrolü ve melodi-eşlik dengesi ve legato çalma becerisini geliştirebilir.
Üçleme Akışı ve Danssal Akıcılık	Waltz in A minor (B.150)	Üçleme içinde rubato uygulaması	Ritim içinde esnek müzikal akış hissi kazandırabilir; tempo duygusunu geliştirebilir.
Tını ve Dinamik Kontrol	Prelude in E minor (Op. 28 No. 4)	Yavaş tempolarda dinamik geçişler ve pedal-melodi dengesi	Nüans geçişi ve tını kontrolü becerisini geliştirebilir.
Cümle Dengesi ve Lirik Anlatım	Prelude in A major (Op. 28 No. 7)	Melodik bütünlük ve doğal cümleme	Duygusal yoğunluğu sade biçimde aktarma becerisini geliştirebilir.

Tablo 2'de yer alan bilgiler, Chopin'in seçilen kısa formulu eserlerinin orta düzeydeki piyano öğrencilerinin müzikal ifade ve yorumlama süreçlerini nasıl yapılandırılabileceğine ilişkin ipuçları sunmaktadır. Yapılan incelemeler, sözü edilen eserlerin rubato uygulaması, fraseleme, tını kontrolü ve dinamik farkındalık gibi temel müzikal ifade unsurlarının bilinçli biçimde ele alınmasına imkân tanıyan bir çerçeve sunduğunu göstermektedir. Mazurkalar, ritmik esneklik ve ulusal karakter bilinci bağlamında ifadenin kültürel arka planla ilişkilendirilmesini mümkün kılarken; valsler, melodi-eşlik dengesi ve doğal cümleme becerileri açısından ifade sürekliliğinin yapılandırılmasına yönelik eğitsel nitelikler taşımaktadır. Prelüdlere ise ton kontrolü, rezonans farkındalığı ve duygusal yoğunluğun aktarımı açısından yoğunlaştırılmış ifade çalışmalarını için uygun kısa formlar olarak öne çıkmaktadır. Bu bulgular, Chopin'in kısa formulu repertuarının orta düzey piyano eğitiminde teknik kontrol ile duygusal anlatım arasındaki ilişkiyi görünür kıldığını ortaya koymaktadır.

Araştırmanın Üçüncü Alt Problemine Yönelik Bulgular:

Bu bölümde araştırmanın üçüncü alt problemine yönelik bulgulara yer verilmiştir. Bu bağlamda Tablo 3, Chopin'in seçilen kısa formdaki piyano eserlerinin öğretim sürecinde nasıl yapılandırılabileceğini; öğretmen rehberliği, aşamalı öğrenme ve öğrenci motivasyonu gibi pedagojik boyutlar çerçevesinde ele almaktadır. Tabloda, söz konusu eserler, öğretim stratejileri ve bu stratejilerin öğrenci merkezli uygulamalarla ilişkisi, pedagojik işlevleri ve olası öğrenme çıktıları bağlamında değerlendirilmiştir.

Tablo 3

Chopin'in kısa form eserlerinin pedagojik kazanımlar ve öğretim uygulamaları açısından değerlendirilmesi

Pedagojik Kazanım Alanı	Eser/Eserler	Öğretim Uygulaması / Öneri	Öğrenme Çıktısı
Ritmik Esneklik ve Aksan Bilinci	Mazurka Op. 7 No. 1–2	Dans ritimlerinin dinletilmesi, rubato uygulamasının öğretmen rehberliğinde modellenmesi	Ritmik esneklik ve aksan duygusu doğal biçimde uygulanabilir.
Melodi–Eşlik Dengesi	Waltz in B minor (Op. 69 No. 2)	Sağ el melodi, sol el eşlik çalışmaları ayrı ayrı analiz edilerek birleştirilir.	Melodi vurgusunu ön plana çıkarma ve eşlik kontrolü becerisi kazanılabilir.
Legato ve cümleme Becerisi	Waltz in A minor (B.150)	Cümle sonları ve geçiş noktalarında nefes alma benzetmesiyle çalışılır.	Cümleme ve legato çalma alışkanlığı geliştirilebilir.
Tını ve Pedal Kontrolü	Prelude in E minor (Op. 28 No. 4)	Pedal noktaları öğretmen tarafından gösterilerek tını farkı dinletilir.	Pedal kullanma becerisi duyuşsal temelde kontrol etmeyi öğrenebilir.
Duygusal İfade ve Basit Formda Anlam Aktarımı	Prelude in A major (Op. 28 No. 7)	Eserin melodik yapısı üzerine konuşma, sözsüz “anlatım” etkinliği uygulanır.	Duygusal denge ve sade anlatım becerisi geliştirilebilir.
Stilistik Farkındalık ve Kültürel Bağlantı	Mazurka Op. 7 No. 1	Polonya halk danslarından kısa örnekler izletilerek stil analizi yapılır.	Ulusal müzik farkındalığı ve tarihsel bağlam bilinci geliştirilebilir.

Tablo 3, Chopin'in seçilen kısa formu eserlerinin öğretmen rehberliğinde ele alındığında pedagojik uygulamalar açısından nasıl işlevselleştirilebileceğine dair önerileri içermektedir. İnceleme sonuçları, seçilen eserlerin teknik beceriler ile müzikal ifade süreçlerinin eşzamanlı olarak ele alınabildiği yapılandırılmış bir öğretim ortamı oluşturduğunu göstermektedir. Mazurkalar, ritmik esneklik ve kültürel farkındalık ekseninde öğrencinin müzikal kimliğine yönelik pedagojik tartışmalara zemin hazırlarken; valsler, melodi–eşlik dengesi ve legato hâkimiyeti yoluyla ifade kontrolünün öğretim sürecinde aşamalı biçimde yapılandırılmasına olanak tanımaktadır. Prelüdlere ise tını, pedal kullanımı ve duygusal anlatım bağlamında, duyuşsal farkındalık ile teknik kontrolün birlikte ele alınabildiği temel öğretim materyalleri olarak öne çıkmaktadır. Bu yönüyle söz konusu eserler, öğretim sürecinde öğretmen yönlendirmesinin belirleyici olduğu pedagojik senaryoların geliştirilmesine katkı sunmaktadır.

Araştırmanın Dördüncü Alt Problemine Yönelik Bulgular:

Bu bölümde araştırmanın dördüncü alt problemine yönelik bulgulara yer verilmiştir. Bu çerçevede, Chopin'in kısa form eserlerinin öğrencilerin müzikal düşünme ve çözümlenme becerilerine yönelik katkıları Tablo 4'te ayrıntılı olarak ele alınmıştır.

Tablo 4*Chopin eserlerinin analitik çözümlene ve yorum becerilerine katkısı*

Analitik / Yorum Unsuru	Eser(ler)	Öğrenciye Katkısı	Pedagojik Uygulama / Ölçme
Biçim analizi	Prelude Op.28 No.7; Waltz B.150	Giriş–gelişme–sonuç ilişkisini tanıma; kısa formlu yapı çözümlenebilme	Parça bölümlere ayrılarak form şeması çıkarma; öğrenci raporu / kısa sınav
Armonik çözümlene	Prelude Op.28 No.4; Waltz Op.69 No.2	Modülasyonları, kadans yapılarını ve renk geçişlerini tanımlama	Akor-şeması çıkarma; çalma öncesi armoni özetleme
Motif / tema gelişimi	Waltz B.150; Mazurka Op.7 No.2	Motiflerin dönüşümünü izleyebilme; tematik bağlantılar kurma	Motif haritası oluşturma
Stil ve dönem farkındalığı	Mazurka Op.7 No.1–2	Polonya dans karakteri ve Romantik dönem öğelerini ayırt edebilme	Stil karşılaştırma ödevi (çoklu kayıt dinleme)
Yorum stratejileri (performatif kararlar)	Waltz Op.69 No.2; Prelude Op.28 No.7	Farklı teknik/yorum seçeneklerini neden seçtiğini gerekçelendirme	Öğrenci sunumu: iki farklı yorum arasında seçim yapıp gerekçelendirme
Kritik dinleme ve karşılaştırma	Seçilen prelüdlere ve mazurkalar	Kayıtlar arası stil/tempo/nüans farklarını tespit etme	Kayıt karşılaştırma raporu; puanlama ölçütleri
Analitik sentez (teknik -ifade bağlantısı)	Op.28 No.4 + Op.7 No.2	Teknik gözlemlerle (pedal, el dengesi) müzikal seçimleri ilişkilendirme	Analitik-yorum yazısı (bireysel)

Seçilen kısa formlu Chopin eserlerinin orta düzey öğrenciler için analitik düşünme ve müzikal çözümlene süreçleri açısından değerlendirilmesine ilişkin bulgular Tablo 4'te sunulmaktadır. Öğretmen rehberliğinde yürütülen ayrıntılı incelemeler, öğrencinin biçimsel farkındalık, armonik çözümlene, tematik ilişkilendirme ve yorum kararlarını gerekçelendirme gibi üst düzey bilişsel süreçlerle etkileşime girmesine mümkün kılmaktadır. Prelüdlere, ton değişimleri ve armonik geçişler üzerinden analitik farkındalık geliştirmeye uygun bir zemin sunarken; mazurkalar, biçimsel yapının ritmik karakter ve kültürel bağlamla ilişkilendirilmesine olanak tanımaktadır. Valsler ise melodi-eşlik dengesi ve yapısal bütünlük çerçevesinde analitik çözümlene ile icra kararları arasındaki ilişkiyi somutlaştıran örnekler olarak öne çıkmaktadır. Bu bulgular, analitik çözümlenenin icradan bağımsız değil, yorumun ayrılmaz bir parçası olarak ele alınabileceğini göstermektedir.

Araştırmanın Beşinci Alt Problemine Yönelik Bulgular:

Bu bölümde araştırmanın beşinci alt problemine yönelik bulgulara yer verilmiştir. Bu çerçevede, Chopin'in kısa formlu repertuarından elde edilen bulgular doğrultusunda geliştirilen öğretim yaklaşımları ve uygulamaya dönük stratejiler Tablo 5'te özetlenmiştir.

Tablo 5

Chopin eserlerinin piyano eğitiminde pedagojik stratejiler ve uygulama yaklaşımları

Pedagojik Strateji	Örnek Eser / Etkinlik	Uygulama Yaklaşımı	Hedeflenen Öğrenme Alanı	Öğretimsel Katkı
Biçimsel çözümlene temelli öğretim	Prelude Op.28 No.7 – A–B–A formunun çözümlenmesi	Öğrencinin parçayı çalmadan önce bölümlerine ayırarak form şeması oluşturmaları	Analitik düşünme ve yapısal farkındalık	Parça bütünlüğünü kavrama, çalmada yön duygusunun destekleme
Ritmik karakterin kültürel bağlamla öğretimi	Mazurka Op.7 No.2 – ritmik vurguların dramatize edilmesi	Mazurkaların dans kökeni anlatılarak vuruş düzeni hareketle ilişkilendirilir	Kültürel farkındalık ve ritmik esneklik	İçsel tempo algısı ve karakter duygusunun desteklenmesi
Eşlik–melodi dengesi odaklı çalışma	Waltz B.150 – eşlik modeliyle melodi çizgisinin karşılaştırılması	Sağ–sol el dengesinin dinamik kontrolle düzenlenmesi	İşitsel farkındalık ve nüans duyarlılığı	Dinamik denge, ifade netliği ve ton kontrolü
Pedal ve tını farkındalığı	Prelude Op.28 No.4 – pedal varyasyonlarıyla karşılaştırmalı dinleme	Pedal kullanımı, tını değişimlerinin dinletilerle karşılaştırılması	Duyuşsal ifade ve teknik kontrol	Duygusal anlatım ve teknik–ifade bütünlüğü
Karşılaştırmalı yorum çalışmaları	Waltz Op.69 No.2 – iki icra arasında tempo ve nüans farkı incelemesi	Öğrenci iki farklı yorum kaydını analiz ederek kendi yorum gerekçesini geliştirir	Eleştirel düşünme ve yorumlama becerisi	Müzikal karar verme ve bilinçli yorum geliştirebilme
Aşamalı öğretim ve rehberli uygulama	Seçilen tüm kısa form eserler	Öğretmen–öğrenci ortak çözümlene oturumları, her aşamada kısa hedefler belirlenmesi	Süreç temelli öğrenme ve öz-düzenleme	Kalıcı öğrenme, bağımsız çalışma becerisi kazandırabilme

Tablo 5'te, Chopin'in seçilen kısa formlu eserlerinin orta düzey piyano eğitiminde uygulanabilecek pedagojik stratejilerin yapılandırılmasına yönelik bir çerçeveye yer verilmiştir. Öğretmen rehberliğinde uygulanan bu stratejiler, öğrencinin teknik, müzikal ve analitik becerilerinin birbirini destekleyecek biçimde eşgüdümlü olarak ele alınmasına olanak tanımaktadır. Biçimsel çözümlene temelli etkinlikler, öğrencinin yapısal farkındalığını artırarak müzikal bütünlüğü kavramasını kolaylaştırırken; ritmik karaktere odaklanan çalışmalar, yorum sürecinin kültürel ve stilistik boyutlarının görünür hâle gelmesini sağlamaktadır. Pedal ve tını farkındalığına yönelik uygulamalar, ifade kontrolü ve ses rengi yönetimini desteklerken; karşılaştırmalı yorum çalışmaları ise eleştirel düşünme ve yorum kararlarını gerekçelendirme becerilerinin gelişimine zemin hazırlamaktadır.

Araştırmadan elde edilen bulgular, Chopin'in kısa formlu eserlerinin orta düzey piyano öğretiminde bilişsel, duyuşsal ve psikomotor öğrenme alanlarını bütünlükten bütüncül bir pedagojik yaklaşımın temelini oluşturduğunu göstermektedir.

Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Frédéric Chopin'in kısa formlu piyano eserleri mevcut araştırmada orta düzey piyano öğrencilerinin teknik, müzikal ve pedagojik gelişimine katkıları açısından analitik-pedagojik bir yaklaşımla incelenmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular, Chopin repertuarının yalnızca teknik beceri gelişimini değil; müzikal ifade, analitik düşünme ve estetik duyarlılık gibi üst düzey bilişsel ve duyuşsal becerileri de desteklediğini göstermektedir. Elde edilen bu bulgu, piyano eğitiminde müzikal bağlam içinde teknik gelişimi öncelikli olarak gören yaklaşımlarla benzerlik göstermektedir. Barnhart (2014) doktora çalışmasında Chopin'in *Prelüdlər Op. 28* dizisinin teknik zorluklarını belirlemiş, her bir parça için teknik beceri kategorileri oluşturularak bu eserlerin pedagojiye uygun teknik materyaller olarak kullanılabilceğini vurgulamıştır. Bu sınıflandırma, Chopin repertuarının teknik eğitimde yapılandırılmış bir araç olarak işlev görebileceğini göstermiştir. Bilir Eyüpoğlu (2017) da çalışmasında Chopin'in *Op.10 No.2 Kromatik Etüdü*'nün piyano tekniğine etkilerini incelemiş, bu etüdün el bağımsızlığı, parmak kontrolü ve legato gibi temel teknik beceri alanlarını hedeflediğini vurgulamıştır. Çalışma sonucunda da Chopin etüdlерinin teknik ve müzikal unsurlarının öğrenci gelişimine katkı sağladığı belirlenmiştir.

Chopin'in incelenen kısa formlu eserlerinin, orta düzey piyano öğretiminde teknik gelişim açısından işlevsel bir repertuar sunduğu da araştırmadan elde edilen önemli bulgulardan biridir. Bulgular doğrultusunda, valslerin el dengesi ve artikülasyon; mazurkaların ritmik esneklik ve parmak koordinasyonu, prelüdlерin ise pedal kullanımı ve tını kontrolü gibi teknik alanlarda belirgin öğretim olanakları sunduğu görülmektedir. Mevcut bulgu, Chopin pedagojisinde teknik becerilerin müzikal bağlamdan ayrıtırılmadan ele alınması gerektiğini vurgulayan Eigeldinger'in (1986) tarihsel çözümlmeleriyle örtüşmektedir. Eigeldinger çalışmasında, Chopin'in piyano eğitimi anlayışında eserlerin, öğrencinin teknik kontrolünü müzikal ifade ile birlikte geliştirmeyi amaçlayan temel araçlar arasında yer aldığını ifade etmektedir. Benzer biçimde, Barutcu ve Sökezoğlu Atılğan (2025), Chopin repertuarındaki teknik kazanımların eserin karakteri ve anlatımı içinde yapılandırılmasının pedagojik açıdan belirleyici olduğunu vurgulamaktadır. Öte yandan, Chopin'in etütleri üzerinden teknik gelişimi inceleyen Bilir Eyüpoğlu'nun (2017) bulguları, etütlerde tanımlanan teknik ilkelerin yalnızca ileri düzey çalışmalara özgü olmadığını; bu kazanımların kısa formlu eserlerde de müzikal akış içerisinde gözlemlenebildiğini göstermesi bakımından, mevcut araştırmanın sonuçlarıyla paralellik taşımaktadır.

İncelenen eserlerde rubato kullanımı, dinamik kontrol ve cümleme unsurlarının öne çıkması, öğrencilerin duygusal ifade kapasiteleri ve estetik duyarlılıkları açısından anlamlı öğrenme olanakları sunduğunu göstermektedir. Bulguların bu bağlamda değerlendirilmesi, Chopin'in kısa formlu eserlerinin müzikal ifade ve yorumculuk becerilerinin gelişiminde belirleyici bir rol oynayabileceğine işaret etmektedir. Chopin prelüdlерini ifade ve yorum bilinci temelinde ele alan Barnhart'ın (2014) çalışmasıyla mevcut araştırmanın bulguları bu açıdan örtüşmektedir. Barnhart, rubato, nüans ve cümleme gibi ifade unsurlarının pedagojik süreçte öğrencinin estetik farkındalığını geliştiren temel araçlar olduğunu vurgulamaktadır. Benzer biçimde, Pekdemir Peker (2025), Chopin repertuarında yorumculuk becerisinin teknik yeterliğin ötesine geçerek, müzikal anlatım ve ifade kararları üzerinden yapıldığını belirtmektedir. Elde edilen bulguların Türkiye'de gerçekleştirilen güncel çalışmalarla paralellik göstermesi, Chopin repertuarının pedagojik değerinin yalnızca evrensel değil, ulusal eğitim bağlamında da geçerli ve işlevsel olduğunu düşündürmektedir. Eren ve Şenol Sakin (2023) ile Barutcu ve Sökezoğlu Atılğan'ın (2025) çalışmaları, Chopin eserlerinin yorum, biçim ve ifade boyutları üzerinden ele alınmasının, öğrencilerin müzikal anlatım becerilerini derinleştiren bir öğretim zemini sunduğunu vurgulamaktadır.

Piyano eğitiminde kısa formlu eserlerin tercih edilmesinin, öğretmen rehberliğinde yürütülen hedefe yönelik çalışmaları kolaylaştırdığı ve öğrenci motivasyonunu artırdığı düşünülmektedir. Mazurkalar kültürel ve ritmik yapısı stil farkındalığını desteklerken; vals ve prelüdlерin melodik dokusu müzikal bütünlüğün kavranmasına olanak sağladığı düşünülmektedir.

Chopin pedagojisinin temel ilkelerini tarihsel ve pedagojik bağlamda ele alan Eigeldinger (1986), Chopin pedagojisinde teknik yeterlik ile müzikal ifadenin birbirinden ayrılmaz bir bütün olarak değerlendirilebildiğini ifade etmektedir. Bu anlayıştan hareketle, Chopin'in kısa formlu eserlerinin orta düzey piyano öğretiminde teknik gelişim ile estetik duyarlılığı birlikte destekleyen bir öğrenme zemini sunduğunu söylemek mümkündür.

Bulgular, eserlerin ayrıntılı biçimde incelenmesinin, öğrencilerin tonal yapı, armonik ilerleme ve biçimsel örgütlenmelere ilişkin farkındalıklarını desteklediğini göstermektedir. Bu yaklaşım, müziksel okuryazarlık ve bilişsel farkındalık gelişimini güçlendiren bir öğrenme ortamı oluşturmakta; müziğin yapısal öğelerine yönelik bilinçli inceleme, eserlerin bütüncül olarak anlaşılmasına katkı sağlamaktadır. Bu anlayış, müzik eğitimi araştırmalarında teori ile uygulamayı bütünleştirmenin öğrenci performansını ve müzikal anlayışını güçlendirdiğini ortaya koyan çalışmalarda da dile getirilmektedir. Örneğin, konservatuvar düzeyinde yapılan bir çalışmada müzik teorisi ile uygulama etkinliklerinin eş zamanlı yürütülmesinin, öğrencilerin eserleri ayrıntılı biçimde çözümlenme ve yorumlama becerilerini artırdığını göstermiştir (Kazemi, 2025). Ayrıca müzik öğretiminde yapısal öğelere odaklanan öğretim etkinliklerinin, öğrencilerin müzikal yetkinliklerini ve okuryazarlık düzeylerini desteklediği literatürde belirtilmektedir (Valache ve diğerleri, 2025).

Pedagojik açıdan değerlendirildiğinde, Chopin repertuarının aşamalı öğretim planlarıyla birlikte kullanılmasının, teknik ve müzikal bütünlüğün korunmasına katkı sağladığı düşünülmektedir. Eserlerin belirli teknik temalar etrafında gruplanarak ele alınması, öğretim sürecini daha sistematik ve hedefe yönelik hâle getirebilmeye yardımcı olmaktadır (MEB, 2024).

Sonuç olarak, Chopin'in seçilen kısa formlu piyano eserleri, orta düzey piyano eğitimi için yalnızca teknik birer çalışma aracı değil, aynı zamanda müzikal ifade, kültürel farkındalık ve sanatsal duyarlılığı bütünleştiren pedagojik araçlar olarak gösterilebilir. Chopin repertuarı, piyano öğretiminde teknik, estetik ve bilişsel öğrenme alanlarını birleştiren bütüncül bir model niteliği taşımaktadır. Bu çalışmanın sunduğu pedagojik çerçevenin, hem öğretmenler hem de müzik eğitimi programları hazırlayıcıları ve uygulayıcıları için uygulamaya dönük bir yol haritası işlevi göreceği düşünülmektedir. Bununla birlikte, Romantik dönem repertuarının pedagojik aktarımında kullanılan benzer stratejiler, Chopin pedagojisinin evrensel öğretim ilkeleriyle büyük ölçüde örtüşüğünü ortaya koymaktadır.

Araştırma bulguları doğrultusunda aşağıdaki önerilerde bulunulabilir:

- Orta düzey piyano eğitiminde Chopin'in kısa formlu eserleri, teknik ve müzikal kazanımları bütünleştiren temel repertuar materyali olarak sistemli biçimde kullanılabilir.
- Her eser, belirli bir teknik odağa göre planlanabilir ve bu teknik hedefler müzikal ifade çalışmalarıyla ilişkilendirilebilir.
- Öğretim sürecinde analiz ve performans aşamaları birlikte yürütülebilir; öğrencinin hem bilişsel hem de duyuşsal geri bildirimleri öğretim sürecine dâhil edilebilir.
- Chopin'in kısa formlu eserleri, aşamalı öğretim yaklaşımıyla gruplandırılarak öğrencinin teknik ilerlemesini destekleyen ara basamak repertuarı olarak değerlendirilebilir.
- Güzel Sanatlar Liseleri ve Müzik Eğitimi Fakülteleri programlarında, Chopin'in kısa formlu eserlerine yönelik orta düzey odaklı pedagojik içeriklere yer verilebilir.
- Gelecekte yapılacak çalışmalarda, bu araştırmada önerilen analitik-pedagojik yaklaşım deneysel tasarımlarla sınanabilir ve farklı bestecilerin kısa formlu eserleriyle karşılaştırmalı incelemeler yapılabilir.

Kaynakça

Albuz, A. ve Ogan, F. D. (2024). *F. Chopin Fa minör etütlerinin formal analizi ve piyanistik açıdan incelenmesi (Op. 25 No. 2 ve Op. 10 No. 9 örnekleri)*. *The Journal of Academic Social Science*, 80(80), 1–30. <http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14213>

Arshinova, I. B. (2022). Elements of pianistic education and the evolution of piano pedagogy. *Journal for the Interdisciplinary Art and Education*, 3(2), 81-97. <http://dx.doi.org/10.29228/jiae.28>

Associated Board of the Royal Schools of Music. (2021). Piano syllabus 2021-2022. ABRSM. <https://www.abrsm.org>

Barnhart, L. M. (2014). *A pedagogical approach to technique in Chopin's Preludes, Op. 28* (Doctoral dissertation, West Virginia University). West Virginia University Libraries. <https://researchrepository.wvu.edu/etd/3125>

Barutcu, M. E. ve Sökezoğlu Atılğan, D. S. (2025). F. Chopin'in No. 2 Op. 38 Numaralı Baladının Zor Pasajları Üzerine Teknik Çalışma Önerileri. *Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 27(1), 329-350. <https://doi.org/10.32709/akusosbil.1298403>

Basmacıoğlu, S. K. (2018). Leopold Godowsky'nin Frédéric Chopin'in etütleri üzerine yazdığı etütlerin yazım tekniklerine göre orijinalleriyle örnekli karşılaştırılması. *Porte Akademik Müzik ve Dans Araştırmaları Dergisi*, (17), 47-60.

Bilir Eyüpoğlu, E. (2017). *F. Chopin'in Op. 10 No. 2 Kromatik Etüdünün piyano tekniği üzerindeki etkileri*. *Konservatoryum*, 4(2), 37-60.

Cortot, A. (1962). *Rational principles of pianoforte technique*. Oxford University Press.

Creswell, J. W. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publication.

Eigeldinger, J.-J. (1986). *Chopin: Pianist and teacher as seen by his pupils*. Cambridge University Press.

Eren, M. ve Şenol Sakin, A. (2023). Frédéric François Chopin'in Op. 6 No. 1 Mazurka Eserinin Form Analizi. *Art-e Sanat Dergisi*, 16(31), 392-407. <https://doi.org/10.21602/sduarte.1260242>

Huang, S. (2023). Research on learning strategies in piano classroom teaching in universities. *Advances in Educational Technology and Psychology*, 7(3), 103-110. <https://doi.org/10.23977/aetp.2023.070317>

Huneker, J. (1966). *Chopin: The man and his music*. Dover Publications.

Jarvis, P. (2006). *Towards a comprehensive theory of human learning*. Routledge.

Karataş, K. O. (2024). Üniversite düzeyinde mesleki müzik eğitimi alan öğrencilerin piyano eğitiminde temel, teknik ve müzikal davranışları kazanma düzeylerinin belirlenmesi. *Ulusal Arası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi*, 13(1), 391-409. <https://doi.org/10.7884/teke.1406119>

Kazemi, M. (2025). Integrating Theory and practice in music education: Its role in enhancing skills and confidence of conservatory students. *International Journal of Literature and Arts*, 13(1), 13-16. <https://doi.org/10.11648/j.ijla.20251301.12>

Massie-Laberge, C., Cossette, I. ve Wanderley, M. M. (2019). *Kinematic analysis of pianists' expressive performances of Romantic excerpts: Applications for enhanced pedagogical approaches*. *Frontiers in psychology*, 9, 2725. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.02725>

Meissner, H. (2021). The theoretical framework for facilitating young musicians' learning of expressive performance. *Frontiers in Psychology*, 11, 584171. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.584171>

Mikuli, K. (Ed.). (1879). *F. Chopin: Complete works for piano*. Breitkopf & Härtel.

Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2024). *Güzel Sanatlar Liseleri müzik dersi öğretim programı*. Ankara, Türkiye: MEB Yayınları.

Özer, Z. ve Eğilmez, H. O. (2021). Türkiye'de piyano eğitimi alanında yapılan lisansüstü tezlerin eğilimlerinin belirlenmesi. *On dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 40(1), 291-316. <https://10.7822/omuefd.867774>

Pekdemir Peker, R. (2025). Frédéric Chopin'in teknik ve yorumculuk boyutlarıyla piyano repertuarındaki yeri. *Premium e-Journal of Social Sciences*, 9(50), 56-67. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14788159>

Rink, J. (1994). *Chopin: The piano concertos*. Cambridge University Press.

Samson, J. (2008). *The Cambridge history of nineteenth-century music*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CHOL9780521590174>

The Royal Conservatory of Music. (2015). *Celebration series: Piano repertoire (Levels 5-8)*. Frederick Harris Music.

Valache, D. G., Ilie, M., Sârbescu, P. ve Cazan, P. I. (2025). Towards evidence-based music teaching and learning: a meta-analysis. *Educational Research Review*, 100698. <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2025.100698>

Xia, W. (2025). *Chopin's innovation and influence on the french piano school: From his predecessors to his principal students and successors* (Doctoral dissertation). West Virginia University. <https://doi.org/10.33915/etd.12890>

Yahşi, F. E. (2019). F. Chopin Op. 10 Etudes: Milestone of the piano technic. *Arts and Design Studies*, 71, 15-19. <https://doi.org/10.7176/ADS/71-03>

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2022). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri* (13. baskı). Seçkin Yayıncılık.

Yılmaz, Ö. B. (2018). *F. Chopin Op. 10 No. 12 "İhtilal" etüdünün piyano tekniği yönünden incelenmesi ve piyano eğitiminde ileri düzey piyanistlik becerilerine olan katkıları* (Yüksek lisans tezi, Uludağ Üniversitesi).

Zhang, L. ve Li, M. (2025). From singing melodies to harmonic innovation: A multidimensional in-depth analysis of Chopin's piano works style. *In 2025 4th International Conference on Science Education and Art Appreciation (SEAA 2025) (237-243)*. Atlantis Press. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-452-5_30

müzikist akademik dergisi

Issue 1 • February 2026

musicist academic journal

MÜZİKİST AKADEMİK DERGİSİ® MUSICIST ACADEMIC JOURNAL®

YIL: 2026 YEAR: 2026

CİLT: 01 VOLUME: 01

SAYI: 01 ISSUE: 01

müzikist
enstitüsü®

musicist
institute®